

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

© X. F. Eshquvvatova¹✉

¹O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tanqidiy fikrlash orqali o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish, muammoni tahlil qilish va yangicha qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanishi ilmiy asosda bayon etilgan. Shuningdek, dunyo tajribasi, zamonaviy metodlar va psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish yo'llari ko'rsatib berilgan.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish orqali ularning fikrlash faolligi, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashuvi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish orqali ularning fikrlash faolligi, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashuvi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tanqidiy fikrlash elementlarini o'quv jarayoniga tatbiq etish o'quvchilarning faolligini oshirishga, darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga olib kelgani kuzatildi. O'quvchilar o'z fikrini asoslash, tahlil qilish va boshqa fikrlarga nisbatan munosabat bildirish ko'nikmasini rivojlantirdi.

XULOSA: tanqidiy fikrlash elementlarini o'quv jarayoniga tatbiq etish o'quvchilarning faolligini oshirishga, darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga olib kelgani kuzatildi. O'quvchilar o'z fikrini asoslash, tahlil qilish va boshqa fikrlarga nisbatan munosabat bildirish ko'nikmasini rivojlantirdi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, metodika, shaxs rivoji, ijodiy tafakkur, mustaqillik

Iqtibos uchun: Eshquvvatova X.F. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati. // Inter education & global study. 2025.No5, B.128-133.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© X.Ф. Эшқувватова¹✉

¹Наманганский государственный педагогический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещается педагогическое значение формирования критического мышления у учащихся начальных классов. На научной основе раскрывается, как с помощью критического мышления у школьников формируются навыки самостоятельного рассуждения, анализа проблемных ситуаций и принятия нестандартных решений. Также представлены пути развития критического мышления на основе мирового опыта, современных методов и психолого-педагогических подходов.

ЦЕЛЬ: формирование у учащихся начальных классов критического мышления с целью развития их мыслительной активности, творческого подхода к решению проблемных ситуаций и умения принимать самостоятельные решения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись такие методы, как педагогическое наблюдение, анкетирование, беседа, анализ передового зарубежного опыта и учебной практики, а также изучение и анализ учебного процесса с элементами критического мышления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: внедрение элементов критического мышления в образовательный процесс способствовало повышению активности учащихся и их интереса к занятиям. У школьников развивались навыки аргументации, анализа и критической оценки чужих мнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Внедрение элементов критического мышления в учебный процесс играет важную роль в повышении эффективности начального образования. Это требует от учителя применения современных методов и активной поддержки личностного развития учащихся.

Ключевые слова: критическое мышление, начальное образование, методика, развитие личности, творческое мышление, самостоятельность

Для цитирования: Эшкувватова Х.Ф. Педагогическое значение формирования критического мышления у учащихся начальных классов. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 128–133.

PEDAGOGICAL IMPORTANCE OF DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

© Khosiyat F. Eshkuvvatova¹✉

¹Uzbekistan-Finland pedagogical institute, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the pedagogical importance of developing critical thinking in primary school students. It scientifically analyzes how critical thinking fosters independent reasoning, problem-solving, and decision-making skills. The article also presents international experiences and modern psychological-pedagogical approaches to enhancing critical thinking in the classroom.

AIM: to develop critical thinking in primary school students in order to enhance their cognitive activity, promote creative approaches to problem-solving, and strengthen their decision-making skills.

MATERIALS AND METHODS: the research utilized methods such as pedagogical observation, surveys, interviews, analysis of advanced international practices, and evaluation of classroom activities involving critical thinking. Experimental lessons were also conducted and analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: integrating elements of critical thinking into the learning process led to increased student engagement and interest in lessons. Students developed skills in reasoning, analysis, and expressing critical opinions about others' viewpoints.

CONCLUSION: the integration of critical thinking into the educational process plays a vital role in improving the effectiveness of primary education. It requires teachers to adopt innovative teaching methods and support the personal development of students.

Keywords: critical thinking, primary education, methodology, personality development, creative thinking, independence

For citation: Khosiyat F. Eshkuvvatova. (2025) 'Pedagogical importance of developing critical thinking in primary school students', *Inter education & global study*, (5), pp. 128–133. (In Uzbek).

Bugungi kunda jahon miqyosida sodir bo'layotgan globallashuv jarayonlari, fan va texnikaning mislsiz rivojlanishi, iqtisodiy, mafkuraviy, ijtimoiy sohalaridagi o'zgarishlar, jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar yoshlarda tezkor va to'g'ri qarorlar qabul qilish, tanqidiy tafakkurni shakllantirish zaruriyatini yuzaga chiqarmoqda. Shu sababdan jahonning ko'pgina rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimida tanqidiy fikrlashni boshlang'ich sinfdan boshlab shakllantirishga urg'u berayotganini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, Germaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Finlandiya, Yaponiya ta'lim tizimida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga hayotiy vaziyatlarni tanqidiy baholashni va mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jahon hamjamiyatida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish orqali shaxs yetukligini ta'minlash jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu jumladan, shaxsga qaratilgan va muammoli ta'lim texnologiyalari hamda kompetensiyaviy, qadriyatli yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning innovatsion shakllari va interfaol usullarini joriy etish masalalariga katta e'tibor berilmoqda.

Mamlakatimizda har tomonlama rivojlangan, mustaqil shaxsiy qarashlari va o'z nuqtayi nazariga, hayotda o'z tanlovi, qat'iy fuqarolik pozitsiyasiga ega avlodni tarbiyalashga yo'naltirilgan, yosh avlodda mustaqil va baxtli hayot uchun zarur ijtimoiy malaka hamda fazilatlarni yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirishga alohida

e'tibor berilmoqda. Albatta, bunday yuksak vazifalarni amalga oshirishda ustoz va murabbiylarning o'rni beqiyosdir. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida "mamlakatimizda o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr- qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi" deb belgilangan. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini aniqlash zarurati mavjuddir. Chunki, tanqidiy fikrlash mustaqil fikrlashning tarkibiy qismi hisoblanadi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajalari bir qator pedagogik metodlar orqali aniqlanadi. Misol uchun, Ya. Yirasek, A. Kernlar tomonidan ishlab chiqilgan yoshlarning tanqidiy fikrlashga moyilliklarini aniqlovchi testlari, D. B. Elkoninning "Grafik diktant"lari, A.L. Vengerning "Nuqtalar bo'ylab chizish", I. Shvansarning "Aqliy rivojlanishni dignostika qilish", O. Hasanboyevaning "Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning qobiliyatlarini tashxislash" kabi metodikalari shular jumlasidandir.

Nemis olimi M. Mauermanning ta'kidlashicha: "Tanqidiy fikrlash- bu inson uchun fikrlashning tayanch nuqtasi, g'oyalar va axborotlar bilan o'zaro munosabatga kirishishning tabiiy usulidir. U dars va darsdan tashqari jarayonlarda sodir bo'ladigan faoliyat bo'lib, o'quvchiga axborotlarni qat'iy nazorat qilish imkonini beradi".

Bundan ko'rinadiki, bu jarayonda o'quvchi idrok etilayotgan ma'lumotni qayta ko'rib chiqishi, uni o'ziga moslashtirishiga imkoniyat yaratiladi.

Tanqidiy fikrlash- bilimni o'zlashtirish va mustaqil fikrlashning yuqori darajadagi tarkibiy qismi bo'lib, shaxsning voqea, hodisa, borliqni obyektiv idrok etish imkoniyatini kengaytiruvchi aqliy hodisadir. Tanqidiy fikrlashda g'oyalar va ularning ahamiyati ko'pfikrlilik nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilib, boshqa g'oyalar bilan taqqoslanadi. Unda tahlil, taqqoslash, izohlash, yangilik kiritish, muammolarni hal qilishga alohida e'tibor beriladi hamda o'quvchilarda bunyodkor g'oyalarning yovuz g'oyalar ustidan g'alaba qozonishga ishonch paydo qilinadi.

Amalga oshirilgan tahlillar natijasi ushbu aqliy faoliyatda g'oya va imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg'unlashtirish, konsentratsiyalash hamda axborotlarni qayta tahlil etishga zamin yaratilishini ko'rsatadi.

Bunda:

- 1) O'quvchilarni tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini egallashga ruhan tayyorlash;
- 2) O'quvchilarning o'z fikrlari qat'iyligiga bo'lgan ishonchini barqarorlashtirish;
- 3) Muayyan sinf o'quvchilarida jamoaviy tarzda tanqidiy fikr yuritishga yo'naltirilgan pedagogic vaziyatni vujudga keltirish amaliyotini tadbiq etish, muhim ahamiyat kasb etadi.

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishi o'quvchiga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- fikrlash jarayoni jadallashadi;
- o'z oldiga aniq maqsad qo'yib, unga erishish yo'llarini izlaydilar;

-o'quvchilarda bilim olish, yangi axborotlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish ortadi;
-o'quv-bilish jarayonida o'quvchilarda faollik ta'minlanadi;
-o'quvchilarda ular orasida vujudga kelgan rang barang fikrlarni tinglash va mushohada qilish ishtiyoqi kuchayadi.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi D.Xalpern tomonidan chuqur tahlil etilgan bo'lib, unga ko'ra, "tanqidiy fikrlash sog'lom refleksiv jarayondir, shuningdek, tanqidiy fikrlash-yo'naltirilgan xarakterga ega bo'lib, o'z xatolaridan xolis bo'lish va sog'lom mazmun izlashdir. Tanqidiy fikrlaydigan insonlar yangi g'oyalari va yangi imkoniyatlarni taqdim etishga qodirdirlar".

1. Boshlang'ich ta'lim jarayoni mazmuniga mos ravishda o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga undovchi o'quv topshiriqlari tizimini shakllantirish va o'quv jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiqdir.
2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladigan didaktik loyihalarni ishlab chiqish va o'quv jarayoniga tatbiq etish o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni samarali rivojlantirish imkonini beradi.
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'quv-biluv jarayonida ularni faol fikrlash va mustaqil faoliyat ko'rsatishga undovchi innovatsion texnologiyalardan foydalanish bu sohada kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2019 yildagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida" gi Qaroriga 1-ilova
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023.<https://lex.uz>
3. G'ulomov.S.S. " Dalillarni eslab qolish va g'oyalarni isbotlash".-T.:O'qituvchi. 2005. -B.4
4. Nazarov.Q. Falsafa metodologiyasi.-T.: Yangi asr avlodi. 2005. -B.78
5. Дьюи.Дж. Индивидуализация обучения школьников.- Чикаго.1991.-С.19
6. Маурман.М. Развитие интеллекта и его природные качества.-М.Торговый дом гранд. 2005.- С.27
7. Халперн.Д.Психология критического мышления. Питер.2000. 240.-С
8. Facione P.A. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. – Insight Assessment, 2021. – 28 p.
9. Halpern D.F. Critical Thinking Across the Curriculum: A Brief Edition of Thought & Knowledge. – New York: Routledge, 2020. – 224 p.
10. Paul R., Elder L. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. – Foundation for Critical Thinking, 2022. – 48 p.
11. Ennis R.H. Critical Thinking Across the Curriculum. – New York: Routledge, 2023. – 188 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Eshquvvatova Xosiyat Farxodovna**, tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 2-bosqich talabasi, [**Эшкувватова Хосият Фарходовна** студент 2-го курса направления изобразительное искусство и инженерная графика], [**Khosiyat F. Eshquvvatova**, 2nd year student of Fine arts and Engineering graphics]; manzil: O'zbekiston, Namangan sh., Uychi ko'chasi, 316-uy [адрес: Узбекистан, ул. Уйчи, 316, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 316, Uychi st., Namangan city]